

KATMAN PORTAL

İklim Krizi Çağında Tarım - III: Politika, Güven ve Üretici Davranışının Açmazı

Author(s): Oğuzhan Çelik

Published: Mayıs 3, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4583>

Abstract Türkiye’de iklim dönüşümü politikaları neden istenen başarıya ulaşamıyor? Destekler mi yetersiz, çiftçi mi yeniliğe direniyor? Yoksa sahadan kopuk tasarlanan politikalar üreticiyi mi ıskalıyor? Bu yazıda bunları tartışıyoruz.

Published by Katman Portal · Mayıs 3, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4583>